

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali “Jamoat salomatligi va umumiy gigiyena” kafedrasini mudiri, Ibadulla Qochkarovich Abdullayevning 70 yilligiga bag‘ishlangan “Sog‘liqni saqlash tizimida menejmentning zamonaviy muammolari va istiqbollari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman 2025-yil 20-21 oktabr

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASIDA TIBBIYOT OLIYGOHLARIDA MARKETING XIZMATINI TASHKIL ETISH

Доцент Т.О. Рахмонов, доцент Ш.Д. Каримбоев,
PhD катта ўқитувчи К.Р. Мирзарахимова
Альфраганус университети олий таълим ташкилоти
Тиббиёт факультети ички касалликлар кафедраси
Нуралиева У.М.

Тошкент давлат тиббиёт университети
Микробиология, вирусология ва иммунология кафедраси PhD ассистенти

Аннотация

Менежмент - махсус бошқариш фаолияти. Менежмент фанининг мазмуни бошқарув тизими ва бошқарув объекти орасидаги ўзаро муносабат бўлиб, унинг асосий вазифаси бошқарувнинг замонавий усуллари, раҳбарлик санъати сирларини ўрганишдан иборат.

Калит сўзлар: Менежмент, танлов, тиббий хизмат кўрсатиш

Аннотация

Менежмент – это особая управленческая деятельность. Содержание науки управления составляет взаимодействие системы управления и объекта управления, а её главная задача – изучение современных методов управления, секретов искусства управления.

Ключевые слова: Управление, отбор, медицинская помощь

Annotation

Management is a specific managerial activity. The science of management focuses on the interaction between the management system and the object of management, and its primary objective is the study of modern management methods and the secrets of the art of management.

Key words: Management, selection, medical care

Бошқарув — танлов, қарор қабул қилиш ва унинг бажарилишини назорат этиш жараёнидир. Унинг асосий мақсади бозор муносабатлари шароитида барча бўғинларда ишлаш оладиган юқори малакали бошқарувчиларни тайёрлашдан иборат. Менежмент ижтимоий-иқтисодий, ижтимоий ҳуқуқий, кибернетика ва бошқа фанлар билан алоқадордир. Менежмент даставвал иқтисодий назария фани билан яқиндан боғлиқ. У иқтисодий қонунларни билиб олишга ва уларга мос равишда бошқариш жараёнида иқтисодий усуллари қўллашга, ҳар бир ходимга ва жамоага таъсир кўрсатишга асосланади. Бир қанча иқтисодий фанлар: макроиқтисодиёт, микроиқтисодиёт, статистика, мехнат иқтисодиёти кабилар ҳам менежмент фани билан чамбарчас боғлиқдир.

Ўзбекистонда менежментнинг назарий асослари ва унинг асосий тамойиллари IV—XV асрлардан Амир Темур даврида шакллана бошлаган. Буюк саркарда «Темур тузуклари» асарида давлат, қўшин ва бошқаларни бошқариш санъати тўғрисида ўз қарашларини баён этиб, изоҳлаб берган. Менежмент фанининг назарий асосини бир неча юз йиллар давомида тўпланган амалий тажриба натижалари ташкил этади, уларни назарий жиҳатдан асослаб турли хил концепциялар, назарий ғоялар, иш принциплари ва услублари ишлаб чиқилган. Аммо алоҳида фан соҳаси сифатида Менежмент IX асрга келиб шакллана бошлади. Бошқариш фанининг асосчиси — америкалик муҳандис ва тадқиқотчи Ф. Тейлор ҳисобланади. Бошқариш тамойилларини Тейлорнинг замондоши француз олими Анри Фай-оль ишлаб чиқди. Корхонада амалга оширилаётган барча операцияларни у олти гуруҳ (техника, тижорат, молия, мол-мулк ва шахсларни қўриқлаш, ҳисобкитоб, маъмурий) га

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali “Jamoat salomatligi va umumiy gigiyena” kafedrasi mudiri, Ibadulla Qochkarovich Abdullayevning 70 yilligiga bag‘ishlangan “Sog‘liqni saqlash tizimida menejmentning zamonaviy muammolari va istiqbollari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman 2025-yil 20-21 oktabr

бўлиб, бошқаришни 6-гуруҳга киритади. Менежмент ёки бошқаришнинг объекти корхона фаолияти, унинг субъекти эса бошқариш ишини бажарувчи идоралар ва уларнинг ходимларидир. Менежмент билан махсус тайёргарлик кўрган, бошқаришнинг конунқоидаларини чуқур биладиган малакали мутахассислар — ёлланма бошқарувчилар — менежерлар шуғулланадилар. Улар аҳолининг алоҳида ижтимоий қатламини ташкил қилади. Менежментнинг юқори (фирма стратегиясини ишлаб чиқиш), ўрта (ишлаб чиқариш, сотиш, наrx белгилаш, меҳнатни ташкил қилиш), қуйи (цех, бўлим доирасида ишни ташкил қилиш, кунлик, ҳафталик, ойлик иш топшириклари бажарилишини бошқариш) бўғинлари бор. Шунга мувофиқ ҳолда менежерлар олий мартабали, ўрта тоифадаги ва қуйи тоифадаги менежерларга бўлинади.

Айрим тадқиқотлар менежментни кишилардан нафли самаралар олиш санъати, деб ҳисоблайдилар. Мукамал менежментнинг хос белгилари: фаолиятга, изланишга тарафдорлик; оддий тузилма ва кам сонли ходимлар; истеъмолчига яқинлик; унумдорликни таъминлашда инсоннинг ҳал қилувчи ўрни, тадбиркорликни рағбатлантирувчи мустақил идора қилиш ҳуқуқи; асосий фаолият турига бирламчи эътибор; Ҳаммадан кўра яхшироқ таниш бўлган соҳага киришиш; эркинлик ва кучли назоратни биргаликда қўллаш. Фирмаларнинг менежмент тизими умумий менежмент, функционал менежмент, молиявий менежмент, маркетинг иши, ходимлар ишини бошқариш ишлаб чиқариш. Менежмент назарияси ва амалиёти эволюцияси турли хил қарашларда ўз ифодасини топди. Масалан, XX-асрнинг 50—60 йилларида асосий эътибор бошқаришнинг ташкилий тузилишига қаратилган бўлса, 60—70-йилларда стратегик режалаштиришдан стратегик бошқаришга ўтиш даври бўлди. XX-асрнинг ўрталарига келиб менежмент Ўзбекистонда тез суръатлар билан ривожланди. Услубий, амалий ва ташкилий ишлари республикада менежмент фанининг ривожланишига асос бўлди. XX - аср охири — XXI - аср бошларида, Ўзбекистонда махсус фан сифатида олий ўқув юртларида ўқитила бошланди, менежментга доир тадқиқотлар йўлга қўйилди, дарсликлар ёзилди.

Ўзбекистоннинг соғлиқни сақлаш тизими, соғлиқни сақлашнинг асосий тамойиллари, соғлиқни сақлаш муассасаларининг номенклатураси, соғлиқни сақлашда олиб борилаётган ислохотларни эътиборга олган ҳолда соғлиқни сақлаш менежменти, унинг асосий функциялари: ташкилот, режалаштириш, мотивлаштириш ва назорат, соғлиқни сақлашга, тиббиёт олийгоҳларига раҳбарлик қилиш, ходимларни бошқариш, соғлиқни сақлашда ахборот ва коммуникация, соғлиқни сақлаш иқтисодиёти масалалари катта эътибор бериш керак. Соғлиқни сақлаш тизимида объект сифатида нафақат ташкилотлар ва уларда ишловчи ходимлар, балки уларга мурожат этувчи-мижозлар, беморлар, субъект сифатида эса соғлиқни сақлаш тизимида фаолият кўрсатувчи раҳбарлар ва мижозларга тиббий ёрдам кўрсатувчи тиббиёт ходимлари эканлигини эътиборга олиб коммуникацияда врач этикаси ва деонтологиясига алоҳида катта эътибор берилган. Республикадаги ҳамма тиббиёт олийгоҳларида соғлиқни сақлаш менежменти билан шуғулланувчи тиббиётда ташкилотчи раҳбарлар, менежерлар ҳам катта тажрибага эга бўлиши шарт .

Бизга маълумки ўтган асрнинг ўрталарида менежмент ер шарининг ривожланган мамлакатларида фан сифатида пайдо бўлган шу билан биргаликда Ўзбекистонда Соғлиқни сақлаш тизимини бошқариш учун етарли билимлар ва кўникмалар берувчи, ушбу соҳанинг бўлажак менежерларини тайёрлаш, амалиётда самарали фаолият олиб бориш мақсадга мувофиқдир. Ўзбекистоннинг ўзига хос хусусиятларидан, менталитети, сиёсий, ижтимоий, иқтисодий шарт шароитлардан келиб чиқиб, шундай соғлиқни сақлаш тизими яратилди. Тиббиёт соҳасида ишловчи ва соҳага раҳбарлик қилувчи, соҳанинг юқори ва қуйи поғонасигача фаолият кўрсатувчи тиббиёт ходимлари менежмент асосларини чуқур таҳлил қила билишлари лозим. Чунки ташкилотда икки киши бўлса (врач, тиббиёт ҳамшираси-мижоз) у ерда замонавий ва сифатли менежмент мавжуд бўлиши керак. Шу сабабли ҳам соғлиқни

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali “Jamoat salomatligi va umumiy gigiyena” kafedrasi mudiri, Ibadulla Qochkarovich Abdullayevning 70 yilligiga bag‘ishlangan “Sog‘liqni saqlash tizimida menejmentning zamonaviy muammolari va istiqbollari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman 2025-yil 20-21 oktabr

saqlash tizimi uchun “So‘g‘likni saqlash menejmenti” fani tibbiyot o‘liy ta‘lim tizimida, o‘liy ma‘lumotli shifokorlar, yuqori mалаkali so‘g‘likni saqlash menejerlarini tayyorlashda muhim urun e‘gallaydi. Menejment fani, uning maqsadi O‘zbekiston So‘g‘likni saqlash tizimining boshqarishning uziga xos xususiyatlari, ularda olib borilayotgan islohatlar, erishilgan natijalar, an‘anaviy menejment funktsiyalari, hokimiyat, rahbar, yul boshchi – lider va xodimlar boshqarish hamda so‘g‘likni saqlashda kommunikatsiya masalalariga alohida urun berilgan. Ushbu fan dunyoning rivojlangan mamlatlari kabi respublikamiz tibbiyot o‘liy uquv yurtlarida ham uzining tegishli urnini e‘gallaydi va umumiy amaliyot vrachlari, etuk tashkilotchilar va so‘g‘likni saqlash tizimi muassasalariga rahbarlik qiluvchi va boshqaruvchi mutaxassislar boshqarishda hamda so‘g‘likni saqlashda olib borilayotgan islohotlarni amalga oshirishda O‘zbekiston Respublikasi tibbiyot o‘liygo‘hlarida qullanilishi maqsadga muvofiqdir.

Yuqoridagilar aсосlangan holda tibbiyotda tibbiy firmalarni tashkil etish va menejmentning tashkiliy tuzilishi katta ahamiyatga ega. Buzor iqtisodiyoti sharoitida har bir sarmoyador kishi uzini biznesini ochib faoliyat kursatish huquqiga ega buladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan kichik va urta biznesning rivojlantirishiga alohida e‘tibor berib, juda katta kreditlar ajratmoqda, bu esa O‘zbekistonda kichik va urta biznesning jadal rivojlantirishiga olib keladi.

Tibbiy xizmat kursatish sohasida ham kichik va urta biznes rivojlantirish kelmokda. Har bir tashkil etilgan tibbiy xizmat kursatish firmalarining buzor iqtisodiyoti sharoitida raqobatdoshligining taminlanishi ularning qanday va qaerda tashkil etilib, tashkiliy tuzilishining shakillanganligiga bogliqdir.

Firmalarni tashkil etish uchun avvalombor ma‘lum muqдорda pul, ya‘ni sarmoya kerak. Buni quyidagicha hal qilish mumkin :

- Uz mablagini ishlatish yuli bilan
- Sherikchilik yuli bilan
- Bank va biron-bir tashkilot, biznes fanlaridan qarz olish yuli bilan.

Biznesmen firma ochish uchun ma‘lum muqдорda ustav fondini shakillantirgandan keyin firmaning nizomini tuzishga kirishadi.

Firmaning nizomi – bu firmaning asosiy yuridik hujjati hisoblanadi. Firmaning nizomida asosan, quyidagilarni va ravshan ifodalaniishi kerak:

firmaning nomi va manzilgo‘hi, emblemasi, firmaning tashkil etish uchun sarmoyasini qushgan hissadorligining aniq pasport ma‘lumotlari, hissadorlar bulsa, lar qushgan sarmoya muqdori, firmaning asosiy vazifalari ya‘ni firma klajakda nima ishlar qilishi kerakligi, qanday holatlarida firmalarni tarqatib yuborish mumkinligi haqidagi sabablar, biznesmen eki hissadorlarning imzosi va muhiri. Yuqoridagilardan tashqari ma‘lumotlar bulsa hammasi nizomda baen tarikasida kursatilishi maqsadga muvofiqdir.

Biznesmen quyidagi NIZOM va boshqa kerakli hujjatlarni olib, uni quyidagi tashkilotlarda qayd qiladi. Hokimiyat, soliq idorasi, ichki ishlar bulimi, bank hisob raqamlari ochiladi. Buzor iqtisodiyoti sharoitida, tibbiy firma va korxonalarning tashkiliy tizimi shu firmaning doimiy rivojlantirish boshqarishiga asosiy zaminlardan biri bulib hisoblanadi. Ishchi va xizmatchilarning turli tuman ishlarini qay darajada bajarishiga qarab tibbiy korxonalarning qay darajada iqtisoslashtirilgani aniqlanadi. Yuqori darajali iqtisoslashtirilgan tibbiy korxonalar hozir O‘zbekistonda tez qupayib va rivojlantirish bormokda. Tibbiy xizmat kursatish korxonalari har doim uz faoliyatini buzorga moslab rivojlantirish boraadi.

Demak, xulossaqa tuxtaladigan bulsак, buzor iqtisodiyoti sharoitida firma va tashkilotlarning, korxonalarning boshqaruv tizimi yuqoridan belgilanmaydi, balki shu tibbiy firmalarning maqsad va vazifalaridan kelib chiqadi. Davlat ta‘lim standarti, ushbu

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali “Jamoat salomatligi va umumiy gigiyena” kafedrasi mudiri, Ibadulla Qochkarovich Abdullayevning 70 yilligiga bag‘ishlangan “Sog‘liqni saqlash tizimida menejmentning zamonaviy muammolari va istiqbollari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman 2025-yil 20-21 oktabr

ишларни ташкил этишда Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари, қарорлари, давлат Қонунлари, соғлиқни сақлаш соҳасига бевосита ва билвосита алоқадор бўлган ҳукумат қарорлари ва дастурлари, Соғлиқни сақлаш вазирлиги буйруқлари ва йўриқномаларига асосланган .

Тиббиёт институтлари магистрант-талабалари, профессор ўқитувчилари, балки соғлиқни сақлаш менежменти билан шуғулланувчи ташкилотчи раҳбарлар, менежерлар ҳам кенг билимларга эга бўлишлари керак.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф., Основы менеджмента М: 2002.
2. Шарифхужаев М., Абдуллаев Ё. Менежмент Т – 2011.
3. Солиев А., Усмонов А. Маркетинг, Тадбиркорлик, бизнес, бозоршунослик. Т., Ўқитувчи, 1997 й.
4. Байзақов М., Аллаёров Я. Маркетинг ва менежмент асослари. Т., Абу Али ибн Сино. 2000й.

